

BO'LAJAK HARBIY XIZMATCHILARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNI SHAKLLANTIRISH VA UNING O'ZIG'Q XOS JIHATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004136>

Umarov Ismoiljon Olimjonovich

Annotatsiya.

Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarda psixologik tayyorgarlikni shakllantirish, psixologik maslahat ishini olib borishning amaliy va nazariy jihatlari yoritilgan. Shuningdek harbiy xizmatchilarni jangovar harakatlarga tayyorlab borish masalalari ko'rib o'tiladi. Bu jarayonda psixologik amaliyot eng muhim motivatsion harakat hisoblanadi.

Kalit so'zlar.

psixologik xususiyat, psixik jarayonlar, holatlar, ma'naviy-psixologik, sadoqat, vatanparvarlik, harbiy-professional tayyorgarlik.

Ma'naviy-psixologik holat – shaxsning harbiy jamoadagi individual psixologik jarayonlari, psixologik (shaxslararo) munosabatlardagi yo'nalganligi va dinamikasini tavsiflab beruvchi xolat hisoblanadi. Harbiy kuchlarda shaxsiy tarkibning ma'naviy-psixologik holati harbiy xizmatchilarning harbiy burchiga, harbiy majburiyatlarini faol va ma'suliyatli tarzda bajarishga ko'ra baholanadi. Ma'naviy-psixologik tayyorgarlik, tinchlik va urush davrida jangovar harakatlarni va qo'yilgan harbiy vazifalarni samarali bajarishga yo'naltirilgan harbiy xizmatchilar va xodimlar bilan olib boriladigan ma'naviy va psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga oladigan tadbirlar tizimidan iboratdir.

Harbiy xizmatchilarning ma'naviy-ruhiy tayyorgarlik jarayoni o'z ichiga quyidagi vazifalarni oladi:

Vatanga, harbiy burchga, qasamyodga sadoqat, vatanparvarlik, harbiy kasbga muhabbat kabi ma'naviy-ahloqiy sifatlarni harbiy xizmatchilarda rivojlantirish yordamida professional faoliyatga xos ma'naviy qobiliyatlarni shakllantirish. Psixik jarayonlar, xususiyatlar, xolatlarni rivojlantirish orqali professional faoliyatga tayyorlash. Harbiy xizmatchilarni harbiy-professional faoliyatini samarali olib borishga ko'maklashuvchi ma'naviy-psixologik motivatsiyalash. Ma'naviy-psixologik tayyorgarlikning yetakchi tarkibiy qismini siyosiy, ma'naviy-psixologik va harbiy-professional komponentlar tashkil etadi. Harbiy xizmatchilarning ma'naviy-psixologik tayyorgarlik ko'rishida uning siyosiy bilimdonligini

rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Ma'naviy- psixologik tayyorgarlikning siyosiy komponenti o'z ichiga harbiy xizmatchilarning siyosiy tayyorgarligini, vatanni ximoya qilish va mamlakatning harbiy-siyosiy rahbarlarining talablarini so'zsiz bajarish kabi xususiyatlarni qamrab oladi. Harbiy-professional komponent orqali shaxsiy tarkibni harbiy- professional tayyorgarligi sifatida harbiy mahoratini oshirish va aniq vazifalarni samarali bajarishga o'rgatish nazarda tutiladi.

Harbiy xizmatchilar ma'naviy-psixologik tayyorgarligining yetakchi tarkibiy qismi bo'lgan, siyosiy, ma'naviy-psixologik va harbiy-professional komponentlarni tarkib toptirish ulardagi yuksak his-tuyg'ular (mas'uliyat, burch, javobgarlik, vatanparvarlik, sadoqat va hokazo) shakllantirib, murakkab xizmat faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan stress holatida xatti-harakat buzilishining oldini olishda katta rol o'ynaydi. Psixologik tayyorgarlik axloqiy-siyosiy hamda harbiy-kasbiy tayyorgarlik doirasida amalga oshiriladi. Psixologik tayyorgarlik – bu harbiy xizmatchilarda jangovar vazifalarni bajarishga nisbatan ichki tayyorgarlikni shakllantirish, shuningdek, ularda faoliyatning barqaror ijobiy motivlarini yaratishdan iborat bo'lgan hodisa. Qurolli Kuchlarda shaxsiy tarkibni psixologik tayyorlashning 3 xil turi mavjud: maxsus; umumiy; maqsadli. Psixologik tayyorgarlikning maxsus turida harbiy xizmatchilarda jangovar holatlarga nisbatan tayyorgarlik hosil qilinadi, ularda barqarorlik shakllantiriladi. Psixologik

tayyorgarlikning umumiy turida esa harbiy xizmatchilarda Vatan himoyasiga ongli ravishda tayyor turish shakllantiriladi. O'quv mashg'ulotlarida qiyin va xavfli vaziyatlarni hosil qilish bilan harbiy xizmatchilarda qo'rqishni irodaviy engish ko'nikmalari maqsadli psixologik tayyorgarlik jarayonida hosil qilinadi. Harbiy faoliyat, ayniqsa, ofitserlik faoliyati murakkab va qiyin faoliyatlardan biri hisoblanadi. Buning sababi ushbu faoliyat kishisiga tushadigan jismoniy va ruhiy zuriqishgagina bog'liq bo'lmasdan, ofitserning harbiy xiztmagchilar bilan, shuningdek, texnika hamda qurollar bilan bir vaqtda faoliyat yuritishi bilan belgilanadi. Psixologiya nuqtai nazaridan faoliyat bu turli vositalardan foydalanish orqali mavjud ezupiyolarni qondirishga yunaltirilgan xatti-harakatlar tizimidan iborat. Harbiy faoliyat amalga oshirish vositalari (harbiy texnika, o'q otish qurollari...)ning hamda uning ishtirokchilari (harbiy xizmatchilar) amal qiladigan huquqiy me'yorlar (harbiy nizomlar, komandir va boshliqlarning buyruqlari)ning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Har bir inson uzining ichki olamiga, psixologiya tushunchasi bilan aytganda individual psixologik xususiyatlariga ega. Ofitser ular bilan ishlaganda ushbu xususiyatlarni o'rganishi hamda o'z faoliyatida ularga tayanishi lozim, bundan tashqari, harbiy jamoa ham o'zining ijtimoiy-psixologik tabiatiga va tarkibiga ega bo'lib, ular ham o'ziga xos konuniyatlarga asoslanib

rivojlanadi. Harbiy sohadagi psixologik xizmatning maqsadi – harbiy xizmatchi shaxsining har tomonlama mukammal psixologik taraqqiyotini ta'minlovchi oqilona, zarur shartsharoitlar, omillar, qulay vaziyat va sog'lom muhit yaratishdan iboratdir. Harbiy psixologiya harbiy xizmatchi va harbiy jamoalar ichki olami, ruhiy rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan bo'lib, ofitser faoliyati bilan bevosita bog'liq. Shuni aytib o'tish kerakki, harbiy psixologiya nazariyadan ko'ra amaliyotga yaqinroq, ya'ni harbiy xizmatchi o'z faoliyatida to'qnash keladigan muammolarni taxlil qilishga va hal etishga yo'naltirilgan. Hizmat davomida barcha harbiy xizmatchilarning ruhiy holatiga birdek ta'sir etuvchi va shu bilan birga har bir mutaxassis va toifaga xos bo'lgan ruhiy omillar mavjuddir. Ushbu omillarni bilish va inobatga olish harbiy xizmat sharoitlarini optimallashtirish, salbiy ruhiy holatlarni ogohlantirish, professional tayyorgarlikning darajasini oshirish, harbiy xizmatchilarni o'qitish va tarbiyalash jarayonini oqilona tashkillashtirish imkonini beradi. Harbiy xizmatchilar qonun, nizomlar va boshqa rahbariy hujjatlarning talablariga qat'iy amal qilishni nafaqat belgilangan vazifalarni sifatli bajarilishini, mustahkam intizomni va tartibni ta'minlashini, balki har bir harbiy xizmatchining huquqiy himoyalanganligini ham ta'minlashini tushunishlari kerak.

Xulosa: Harbiy xizmatning ruhiy omillaridan yana biri bu o'zining professional vazifalarini bajarishga doimo tayyor bo'lish zarurati hisoblanadi. Bu omil xizmat vazifalarini har doim, har qanday sharoitda, bevosita hayot uchun xavfli sharoitlarda bajarilishining o'zi ma'lum bir ruhiy zo'riqishlarni keltirib chiqaradi. Tinchlik davridagi harbiy-professional faoliyat – bu jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatdir. U jangovar texnikalarni, zamonaviy urushlarni olib borish usullarini o'rganishni, egallagan bilimlarini jangda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Har bir harbiy xizmatchi uning professional tayyorgarlik darajasidan bo'linmaning jangovar qobiliyati va qudrati bog'liqligini, professional tayyorgarligi yuqori bo'lgan harbiy xizmatchini jangda tirik qolish imkoniyati ko'proq, uning jang vaqtida ruhiy jarohat olish ehtimoli kamroq ekanligini tushunishi lozim. O'zining jangovar qobiliyatini va mahoratini oshirishdan manfaatdor bo'lgan harbiy xizmatchi katta qiziqish, tirishqoqlik bilan va ruhiy qarshiliksiz jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari vaqtida shug'ullanadi. Har bir harbiy xizmatchi aynan uning vijdonan bajarayotgan xizmati evaziga yurtimizda tinch va osuda hayot ta'minlanayotgani va shu sababli turli to'y-xashamlarni, bayramlarni o'tkazish imkoniyati tug'ilyotganligini tushunib etishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mualliflar jamoasi. "Ma'naviy-psixologik qo'llab-quvvatlash" va "Axloqiy va psixologik

tayyorgarlik" maqolalari Harbiy entsiklopedik lug'at / Ed. Gorkina A. P- M: Buyuk rus entsiklopediyasi, 2011.

2. Mualliflar jamoasi. "Axloqiy va psixologik holat" maqolasi Harbiy entsiklopediya Sergeeva I. D - M: Harbiy nashriyot, 2001.

3. T.V Egorovich Harbiy xizmatchilarning ma'naviy-psixologik tayyorgarligi ijtimoiy jarayon sifatida va uni zamonaviy sharoitda optimallashtirish yo'llari.

4. Z.Nishonova.Sh.Asomuddinova.Psixologik maslahat. O'quv qo'llanma.O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2010.

5. Ch.R.Nasriddinov «Harbiy psixologiya» Fan nashriyoti, Toshkent- 2004.

6. A.S.Abduqodirov , G'.Ahmedov Harbiy xizmat axloqi. O'quv Qo'llanma Sharq nashriyoti, Toshkent-2007.

7. Ruzaliev, K. S. U. (2022). ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 281-290.

8. Ruzaliev, K. S. U. (2022). ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 281-290.

9. Ruzaliev, K. S. U. (2022). ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 281-290.

10. Ruzaliev, K. S. U. (2022). ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 281-290.

11. Ruzaliev, K. S. U. (2022). ANALYSIS OF RESEARCH ON THE TREATMENT OF DETAILS ON THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 281-290.

12. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

13. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

14. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

15. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

16. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

17. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

18. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

19. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.

20. Umarov, I., Ergashev, S., & Salimov, J. (2023). THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(1), 23-27.